

ВСТРОИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ В HTML-ДОКУМЕНТ

Хасанов Бахром Боктибоевич

Гулистанский государственный университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14937231>

Встроить изображение в HTML-документ очень просто. Для этого нужно только иметь это самое изображение в формате GIF (файл с расширением *.gif) или JPEG (файл с расширением *.jpg или *.jpeg) и одну строчку в HTML-тексте.

Допустим, нам нужно включить в документ изображение, записанное в файл picture.gif, находящийся в одном каталоге с HTML-документом. Тогда строчка будет вот такая:

```
<IMG SRC="picture.gif">
```

Метка может также включать атрибут ALT="[текст]", например:

```
<IMG SRC="picture.gif" ALT="Картинка">
```

Встретив такую метку, браузер покажет на экране текст Картинка и начнет загружать на его место картинку из файла picture.gif. Атрибут ALT может оказаться необходимым для старых браузеров, которые не поддерживают изображений, а также на случай, если у браузера отключена автоматическая загрузка изображений (при медленном подключении к Интернет это делается для экономии времени).

Файл, содержащий изображение, может находиться в другом каталоге или даже на другом сервере. В этом случае стоит указать его полное имя. Разберем все, что мы знаем об изображениях, с помощью [примера 8](#).

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>Пример 8</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<H1>Изображения </H1>
```

```
<P>Изображение можно встроить очень просто: </P>
```

```
<P><IMG SRC="picture.gif"></P>
```

```
<P>Кроме того, изображение можно сделать "горячим", то есть осуществлять переход при нажатии на изображение:</P>
```

```
<P><A HREF="pr.htm"><IMG SRC="picture.gif"></A></P>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Обратите внимание на вторую часть примера. Если ссылка на изображение находится между метками `` и ``, изображение фактически становится кнопкой, при нажатии на которую происходит переход по ссылке.

Цветовая гамма HTML-документа Цветовая гамма HTML-документа определяется атрибутами, размещенными внутри метки `<BODY>`. Вот список этих атрибутов:

Bgcolor Определяет цвет фона документа.

text Определяет цвет текста документа.

link Определяет цвет выделенного элемента текста, при нажатии на который происходит переход по гипертекстовой ссылке.

vlink Определяет цвет ссылки на документ, который уже был просмотрен ранее.

alink Определяет цвет ссылки в момент, когда на нее указывает курсор мыши и нажата ее правая кнопка, то есть непосредственно перед переходом по ссылке.

Цвет кодируется последовательностью из трех пар символов. Каждая пара представляет собой шестнадцатиричное значение насыщенности заданного цвета одним из трех основных цветов (красным, зеленым и синим) в диапазоне от нуля (00) до 255 (FF). Разберем несколько примеров.

bgcolor=#FFFFFF Цвет фона. Насыщенность красным, зеленым и синим одинакова - FF (это шестнадцатиричное представление числа 255). Результат - белый цвет.

text=#000000 Цвет текста. Насыщенность красным, зеленым и синим одинакова - 00 (ноль). Результат - черный цвет.

link=#FF0000 Цвет гипертекстовой ссылки. Насыщенность красным - FF (255), зеленым и синим - 00 (ноль). Результат - красный цвет.

Кроме того, метка `<BODY>` может включать атрибут `background="[имя файла]"`, который задает изображение, служащее фоном для текста и других изображений. Как и любое другое изображение, фон должен быть представлен в формате GIF (файл с расширением *.gif) или JPEG (файл с расширением *.jpg или *.jpeg).

Браузеры заполняют множественными копиями изображения-фона все пространство окна, в котором открыт документ, подобно тому, как при строительстве большие пространства стен покрывают маленькими (и одинаковыми) плитками.

Важно отметить, что цвет фона и изображение-фон никак не отображаются на бумаге при выводе HTML-документа на печать. Из этого есть одно важное практическое следствие: **старайтесь не использовать текст белого цвета.**

Заголовок HTML-документа: что в нем может быть интересного?

Заголовок HTML-документа, вообще говоря, не виден пользователю при просмотре. Однако в нем есть некоторые интересные особенности, которые стоит знать.

Заголовок HTML-документа может включать неограниченное количество так называемых META-инструкций. META-инструкция - это просто способ определить некоторую переменную путем указания ее имени (атрибут NAME) и значения (атрибут CONTENT). Вот некоторые наиболее типичные META-инструкции:

```
<META NAME="description" CONTENT="Это руководство - учебник для тех, кто хочет публиковать документацию любого рода на глобальной компьютерной сети Интернет">
```

Такая META-инструкция определяет переменную `description`, содержащую краткое описание документа. Многие поисковые механизмы постоянно сканируют Интернет в поисках HTML-файлов, отыскивают в них эту переменную, сохраняют ее в своих базах данных и демонстрируют ее в ответ на запросы пользователей.

```
<META NAME="keywords" CONTENT="Интернет, HTML, WWW, руководство, публикация, гипертекст">
```

Такая META-инструкция определяет переменную `keywords`, содержащую набор ключевых слов, описывающих содержание документа. На практике поиск по ключевым словам очень удобно использовать при строительстве поискового механизма, работающего в пределах одного сервера (со стороны очень похоже, что именно такой подход был использован, например, при создании сервера технической поддержки фирмы *Novell*, ведущего производителя операционных систем для локальных компьютерных сетей).

Другая группа META-инструкций определяет эквиваленты команд протокола передачи гипертекстов. (Не переживайте, это не так страшно, как кажется на первый взгляд!) Разберем несколько примеров:

```
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251;>
```

Эта МЕТА-инструкция дает браузеру указание интерпретировать загружаемый документ как содержащий HTML-текст в кодировке *Windows/1251*.

```
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=koi8-r">
```

Эта МЕТА-инструкция абсолютно аналогична предыдущей, только в качестве кодировки указана КОИ-8.

```
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="[время]; URL=[документ]">
```

Такая МЕТА-инструкция дает браузеру примерно такое указание: "Если через [время] секунд после завершения загрузки этого документа пользователь не перейдет к другому документу, начать загрузку ресурса [документ]".

Литература:

1. Toshtemirov, D., Muminov, B., & Saidov, J. (2020). Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 3226-3228.
2. Abduqodirov, A. A. (2019). Toshtemirov DE Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet", 232.
3. Toshtemirov, D. E., Saidov, J. D., & Mamatqulov, S. X. (2019). Technology of creating modern electronic educational resources. *Bulletin of Gulistan State University*, 2019(1), 67-71.
4. Abduraximov, D. B., & Toshtemirov, D. E. (2020). Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma.
5. Toshtemirov, D. (2023). TECHNOLOGIES FOR CREATING E-LEARNING RESOURCES. *Science and innovation*, 2(B1), 396-401.
6. Jonibekov, D. B. O. G. L., & Toshtemirov, D. (2021). AQLIY BILISH DARAJASINI ANIQLASHDA DIDAKTIK O 'YIN METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI. *Scientific progress*, 2(2), 1052-1062.
7. Toshtemirov, D. E., & Djumoboyeva, Y. E. (2021). METHODOLOGY OF PROGRAMMING OF PROBLEMS CONCERNING PYTHON DATABASE. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(2), 9-17.
8. Eshbaevich, T. D. Gulistan State University, 120100, 4th microdistrict, Gulistan city, Syrdarya region, Uzbekistan E-mail: doniyor120373@ gmail. com
Abstract. The article describes the creation of modern e-learning resources for educational process, their purpose, content, structure and stages of creation. The

article also gives recommendations on how to create e-learning resources, and. Pedagogika, 21.

9. Islikov, S., Rahmanov, V., Abdumo'minova, S., & Kuchimov, S. (2023). MA'RUZA MASHG'ULOTLARINI O'ZLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 175-178.

10. Anarbaev, A., Tursunov, O., Kodirov, D., Khudaev, I., Isakhodjayev, K., & Islikov, S. (2021). Pre-sowing activation of seeds by ultraviolet (UV) radiation. In E3S Web of Conferences (Vol. 304, p. 03040). EDP Sciences.

11. Islikov, S., Normurotov, J., Normuminov, B., & Yunusov, A. (2024). METHODOLOGY OF USING PROJECT-ORIENTED LEARNING AND MIXED TASKS IN EDUCATION. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 138-142.

12. Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.

13. Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA'LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 172-174.

14. Islikov, S., Rahmanov, V., Axmedova, I., & Abdumo'minova, S. (2023). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 168-171.

15. O'G'Li, S. J. D., Qizi, M. M. Z., & Qizi, T. R. Z. O. (2024). AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING RIVOJLANISHI OMILLARI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(4), 66-69.

16. Saidov, J., Ishchanova, I., Temirxolova, B., & Nurmammedova, Z. (2024). BILIMLAR BAZASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA ULARGA OID LOYIHALASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(7), 23-27.

17. Saidov, J. D. O. G. L., Allayorov, S. P., & Islikov, S. X. (2021). MA'LUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO 'YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. Scientific progress, 2(1), 1804-1807.

